

AS CASAS DE LUCIO COSTA

Seo temtica: Precursores do Moderno

Autor: Marcelo Carlucci

Formao: Arquiteto e mestre em Tecnologia do Ambiente Construído, sub-rea Teoria e Histria da Arquitetura Moderna no Brasil pelo Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Escola de Engenharia de So Carlos da Universidade de So Paulo (USP).

Endereo: rua Jos da Silva, 339, Jd. Paulista, Ribeiro Preto, SP, CEP: 14090-040 Tel/fax.: (16) 3632-3419
Celular: (16) 91323279 E-mail: cep_arquitetos@hotmail.com

Resumo

A partir da tentativa de estabelecer uma nova classificao dos projetos residenciais de Lucio Costa e, ao mesmo tempo, identificar recorrncias projetuais que permeiam essa produo, o trabalho procura levantar aspectos peculiares de sua atividade profissional como arquiteto, tendo como base metodolgica a leitura livre das imagens disponveis dos projetos: fotos, desenhos e plantas. Produo informal e sempre motivada por questes subjetivas, suas casas se constituem amplo material de referncia para quem quiser l-las e contextualiz-las. Assim, ao ampliar a visada de Costa para os acontecimentos que marcaram o incio de sua carreira, pudemos identificar que o tema habitao esteve presente como pauta primordial nos debates intelectuais brasileiros nas primeiras dcadas do sculo, no sem incurses constantes aos terrenos da moral, da tica higienista e do nacionalismo ufanista. As casas projetadas por Costa, tomadas, por pressuposto, como obras de arte, no teriam sua importncia e seu significado restritos ao ambiente scio-cultural imediato em que foram produzidas – o Rio de Janeiro, antiga capital federal, metrpole e centro nacional de referncia – mas cumprem o seu papel de objeto fragmentado, imprevisto, mltiplo e diludo nas diferentes interpretaes e leituras que dele pode-se fazer, hoje e futuramente. A busca de um sentido para a relao entre o passado/tradio e o presente/modernidade, assim como todas as implicaes que esse aparente paradoxo engendra, configurase como uma possibilidade terica a ser alcanada ao longo dessa anlise das casas de Lucio Costa.

Palavras-chave:

Lucio Costa; habitao; arquitetura moderna brasileira.

Classificao e cronologia

Quando se delimita o foco sobre uma determinada produo ou tipologia – neste caso, os projetos residenciais – frente a toda uma vida profissional to plural e intensa com a de Lucio Costa, o primeiro e natural movimento  tentar classificar esse todo em etapas ou grupos segundo critrios de verossimilhana e/ou diferenas. Ele mesmo, ao escrever sua autobiografia, sugere: “(...)

Olhando para trs e resumindo, a minha atividade profissional teve, a partir do perodo ecltico-acadmico j referido, vrias fases”.¹ E segue periodizando sua carreira a partir de sua participao na direo da ENBA em 1930, fato germinal, para o arquiteto, de sua histria profissional. Grande parte da escassa historiografia sobre a produo projetual de Costa² segue esse mote da periodizao definindo, grosso modo, fases que ora se alinham a uma precisa e ordenada cronologia, ora demarcam grandes linhas que atravessam o tempo.

Em relao a seus projetos residenciais, seguindo o tom descrito acima, podemos identificar cinco fases ou etapas:

- O “perodo ecltico” quando de sua parceria com Fernando Valentim no incio de sua carreira;
- O “perodo neocolonial” como evoluo e desdobramento da fase ecltica anterior e marco inicial de pesquisas acerca de uma possvel tipicidade da arquitetura civil brasileira;
- As obras de reconhecimento e experimentao de uma nova linguagem (anos 20 e 30), quando a adoo de um repertrio esttico calcado na vanguarda arquitetnica europia das primeiras dcadas do sculo XX se mostra de forma mais clara, tendo como referncia bsica o purismo de Le Corbusier;
- Obras dos anos 40 e 50 que oscilam entre o moderno e o nacional, fase em que a dureza das linhas nascidas em obras da dcada de 30 d lugar a um amolecimento e distenso formais que buscam na tradio local uma referncia indesevel;
- Obras da dcada de 80 onde se esboa uma possvel sntese desse processo, produo ao mesmo tempo madura e descompromissada, onde Costa parecia estar buscado novas formas de expresso plstica que traduzissem as contradies da contemporaneidade.

Porm essa separao ou anlise mostra, ao mesmo tempo, um processo de criao do arquiteto verificvel pelas permanncias, constantes de repertrio formal e procedimentos

projetuais recorrentes que acabam por definir uma postura arquitetnica clara em seus desenhos para residncias.  exatamente sobre parte desses aspectos que trataremos neste trabalho.

Caberia antes estabelecer os limites da anlise a que nos propomos empreender. Sua prtica profissional, como se sabe, sempre esteve profundamente respaldada por uma reflexo terica

¹ Costa (1995), p.16.

² Ver, a respeito, alm da autobiografia de Costa Registro de uma Vivncia [cf. ref. bibl. – Costa (1995)], a excelente dissertao de Maria Anglica da Silva, Formas e palavras na obra de Lucio Costa, [cf. ref. bibl. – Silva (1991)].

densa, rica e notvel, sendo que hoje a simples meno a Costa nos obriga definir em que rea do conhecimento ancora nossa abordagem: falamos do Costa arquiteto, do Costa crtico de arquitetura, do Costa tcnico do SPHAN ou do Costa urbanista? Buscando estabelecer uma relao mais direta com o objeto arquitetnico – o desenho, o projeto, as fotos da obra, ou a obra mesma, quando existente – sem se referenciar demasiadamente em esquemas e construes tericas cuja intermediao, por vezes, torna oblqua e truncada uma nova possvel leitura do objeto, focamos, sobretudo, o Lucio Costa arquiteto.

Recorrncias projetuais: a janela-muxarabi

As aqui denominadas recorrncias projetuais formariam, ento, um outro percurso de leitura que procura abstrair o dado cronolgico no sentido de um processo evolutivo de design, dentro de uma acepo ampla deste conceito, e tambm relativizar a validade e a rigidez de classificaes em grupos como a exposta acima. Descritas e analisadas dentro de todo um captulo da dissertao que deu origem a esta comunicao ³, diversos elementos ligados ao repertrio formal e programtico da arquitetura residencial moderna e colonial brasileira foram identificados a partir de imagens colhidas das casas de Costa: janelas-muxarabi, ptios internos, trreos livres com pilotis, varandas, jardins, escadas e, tambm, os partidos formais e volumtricos adotados. Nesta comunicao abordaremos apenas as janelas-muxarabi utilizadas por Costa em seus projetos.

O uso desse elemento formal se liga  prpria dinmica de apropriao pelo arquiteto do lxico arquitetnico colonial (tradicional) brasileiro. Em 1924 quando de sua primeira viagem  Diamantina com o objetivo de estudar a arquitetura tradicional brasileira, Costa, munido de materiais de desenho, passa a registrar detalhes que lhe despertassem ateno na paisagem urbana. Um desses elementos foi a janela-muxarabi, registrada em minucioso desenho, onde o nvel de detalhamento demonstra uma nfase no conhecimento do objeto (anota, inclusive, as cotas dos diferentes elementos que o compe) e um olhar atento que vai alm de um mero retrato do conjunto formal. Costa escreve sobre a janela-muxarabi em seu Registro ⁴: “(...) os muxarabis permitem resguardo

sem prejuzo da ventilao e foram largamente utilizados em toda colnia”.⁵

O texto tem uma preocupao em situar e datar precisamente o detalhe arquitetnico: o perodo colonial brasileiro; e continua: “Com a vinda da corte, esse costume que conferia  cidade certo ar oriental chocou os fidalgos e eles foram obrigatoriamente arrancados e substituídos por venezianas e vidraas de guilhotina  francesa”.⁶

Percebemos que aqui Costa, mais uma vez, retoma a idia da interrupo de um processo natural e mesolgico por intervenincia da “moda estrangeira”, sendo essa tomada por um desvio, um abandono do caminho certo, ou seja, o colonial e sua lgica artesanal. Como havia escrito em

³ cf. Carlucci (2005).⁴ Este trecho sobre o muxarabi de Diamantina foi retirado do livro Registro de uma Vivncia, [cf. ref. bibl. – Costa (1995), p. 498], de um texto onde faz uma srie de observaes sobre as preciosidades da arquitetura colonial brasileira rural e urbana; o texto intitulado “Anotaes ao correr da lembrana”, dividido em 17 itens, no apresenta qualquer informao sobre data ou publicaes anteriores.⁵ Costa, Lucio. “Anotaes ao correr da lembrana”, in: Registro de uma Vivncia, [cf. ref. bibl. – Costa (1995), p. 500].⁶ Idem.

1937: “Cabe-nos agora recuperar todo esse tempo perdido, estendendo a mo ao mestre-deobras sempre to achincalhado, ao velho “portuga” de 1910, porque – digam o que quiserem – foi ele que guardou sozinho, a boa tradio”.⁷

O muxarabi , ento, tomado por Costa como uma das tradies que se perderam na histria da arquitetura brasileira: “Assim, essas caixas de madeira foram sumindo e dos simpticos muxarabis avulsos de encaixar nas sacadas sobrou apenas um em todo pais – o de Diamantina”.⁸

Em 1930, na proposta inicial em estilo neocolonial para a casa Ernesto Gomes Fontes (1930) algo parecido com os muxarabis coloniais aparecem nas duas fachadas do edifcio, em situaes distintas (Figura 1). Em uma delas, a fachada anterior, principal da casa, caixas de madeira treliada, quase idnticas ao muxarabi de Diamantina, promovem o fechamento dos quartos. Inferimos que, possivelmente, Costa imaginava colocar vitrs na parte interna dos cmodos a fim de assegurar a vedo em relao s intempries. Essa possvel separao entre membrana porosa (trelia) e membrana rgida e translcida (vitr) esboa um procedimento que ser retomado e desenvolvido, como veremos, ao longo de outros projetos. Na fachada posterior da casa o muxarabi reaparece fazendo o fechamento de um espao que seria uma continuao natural da, assim chamada, “loggia de estar”, na verdade um nicho (varanda?) cercado pela trelia.

A janela-muxarabi da casa Hungria Machado (1942)  quase uma transposio do modelos usados na casa E. G. Fontes de 1930, com algumas adaptaes (Figura 2). Segundo Costa:

“Os muxarabis so sustentados por robustos consolos de pedra para o apoio tmbm do piso de tbuas das sacadas; sobre esses consolos se encaixavam painis de almofada e trelia, a caixa toda do muxarabi. Vez por outra sobre eles se apoiavam tmbm os pontaletes de sustentao de uma coberta alpendrada”.⁹

Entre a descrio de Costa sobre o muxarabi tradicional e o muxarabi da casa Hungria Machado h semelhanas e diferenas. Na casa h o apoio da caixa de madeira antigamente constitudo de "robustos consolos de pedra" substitudo agora por marquises de concreto armado. No entanto, esse apoio est na altura do peitoril da janela no ao nvel do cho como no original colonial.

Outra diferena importante se d na transformao de seu significado urbano, presente no colonial e ausente neste do sculo XX. O muxarabi constitua-se um curioso mecanismo de intermediao entre o espao pblico e o privado, permitindo que o morador visse a rua sem ser visto, ou seja, usufrusse dos acontecimentos pblicos sem abrir mo de sua privacidade. A membrana porosa da trelia no s ventilava os cmodos internos como tambm deixava entrar no mbito domstico os sons, os cheiros e os costumes da cidade, sendo, talvez, algo mais significativo que um mero observatrio.

⁷ Lucio Costa. "Documentao necessria". In: Xavier (1962), p. 94. ⁸ Lucio Costa. "Anotaes ao correr da lembrana". In: Costa (1995), p. 502. ⁹ Idem.

FIGURA 1. Lucio Costa. Casa Ernesto Gomes Fontes . Rio de Janeiro RJ. 1930. Fachada e planta do pavimento superior.

FIGURA 2. Lucio Costa. Casa Hungria Machado . Rio de Janeiro. RJ. 1942. Detalhe da janela-mucarabi.

Em Hungria Machado essa relao do mucarabi com a cidade se perde uma vez que a abertura em questo est dando vistas para um ptio interno, onde a privacidade  total. Obviamente Costa no teria a ingenuidade de propor uma retomada daquela realidade urbano-social da colnia, abrindo seus mucarabis para a conturbada rua do sculo XX. Assim, esse elemento aqui se realiza apenas enquanto forma, extrado de um contexto urbano e histrico que lhe era inerente e transplantado para uma outra realidade a partir da qual o arquiteto parece nos propor uma reflexo: onde e como se realiza uma domesticidade brasileira (pudica, mas voyerista) em tempos modernos? Ainda em relao ao desenho da abertura, algo que em E. G. Fontes (1930) fica subentendido, aqui  evidente: percebe-se pelos desenhos da planta baixa que Costa projeta um fechamento em vidro na parte

posterior do caixilho de madeira, outro expediente tambm ausente no exemplar colonial. Novamente aqui a re-interpretao de Costa se estabelece: se antes a caixa porosa de madeira era uma quase-varanda aberta para a rua, agora ela se transforma numa janela efetivamente, numa janela parecida com um muxarabi, que nos remete ao muxarabi.

O mesmo se d na casa P. Paes de Carvalho (1944) agora como um grande painel que protege as aberturas dos dormitrios e banheiros contguos  capela (Figura 3). Aqui, como em Hungria Machado, a janela-muxarabi tem a altura do peitoril convencional, no permitindo ao usurio "entrar" naquele espao.

Contempornea da casa Hungria Machado e realizada dois anos antes da casa P. Paes de Carvalho, na casa Saavedra (1942) as janelas-muxarabi definitivamente se ampliam e passam a se desdobrar em diferentes modalidades de aberturas. As janelas na fachada principal da casa (seqencia de aberturas que iluminam os quartos - Figura 4) so volumes destacados do corpo da casa encimados por uma cobertura alpendrada e sustentados por plataformas de concreto armado, o que as aproxima definitivamente dos muxarabis coloniais. No entanto a caixa de madeira treliada d lugar a um vitro em guilhotina na face frontal e a fenestraqes laterais (aparentemente fixas). O controle da luz  feito com cortinas persianas horizontais convencionais na parte interna da janela. Assim, Costa inverte a semntica das janelas usadas nos projetos da casa Hungria Machado e P. Paes de Carvalho: a membrana porosa e opaca que antes era representada pela trelia de madeira agora  substituída pela cortina persiana e est presente na face interna da janela; a membrana rgida e translcida, o vitro, ocupa agora a face externa da janela, ao contrrio do acontecia em P. Paes de Carvalho, Hungria Machado e E.G. Fontes.

Em outros pontos do projeto aparecem as janelas-conversadeiras localizadas na sala de estar da casa, que retomam uma caracterstica perdida nos desenhos anteriores: o acesso de pessoas ao espao da caixa treliada proporcionada pela locao do banco de alvenaria no volume da janela. Derivao ou no do conceito de muxarabi (nossa leitura indica que a filiao  algo muito provvel) essas aberturas mantm o sistema de fechamento anteriormente usado, ou seja, trelias externas como membrana porosa e opaca – que, como em Hungria Machado, basculam horizontalmente – e um vitro interno que se abre lateralmente em folhas que se dobras umas

FIGURA 3. Lucio Costa. Casa Pedro Paes de Carvalho . Araruama RJ. 1944. Capela Franciscana e janelas dos quartos.

FIGURA 4. Lucio Costa. Casa Saavedra . Correias. RJ. 1942. Detalhe das janelas.

sobre as outras; assim, ao contrário das janelas dos quartos, a sintaxe tradicional – treliça externa e vidro interno – aqui é retomada.

Essa dupla utilização do conceito de janela-muxarabi – janela convencional e janela conversadeira – seria retomado na década de oitenta na casa Helena Costa (1982). A cobertura alpendrada de telhas

e madeiramento aparente d lugar a uma marquise de concreto, repetio da plataforma inferior j utilizada nos projetos anteriores (Figura 5). As aberturas laterais da caixa agora so opacas – de madeira pintada – e pivotantes na vertical. A persiana interna se mantm (como em Saavedra), sendo que o vitr, ao contrrio de Saavedra  fixo. O conjunto todo da janela se mostra de forma ambgua ao observador desavisado: sua aparente simplicidade e economia de linhas e formas guardam em si um processo de depurao projetual e de pesquisa em design onde o artista buscou captar a essncia de um determinado elemento preexistente (natural ou no – no caso em questo, o muxarabi) a fim de alcanar sua estilizao e simplificao ltima, sua elegncia primria.

Na mesma casa, em outra abertura, reaparece a janela-conversadeira utilizada em 1942 (Figura 6). O banco de alvenaria usado anteriormente desaparece fazendo da janela um grande nicho aberto na parede do corredor que d acesso aos quartos. A relao com a janela-conversadeira nos parece prxima, sobretudo por uma foto que tivemos acessos desse mesmo local na dcada de 80, onde havia um sof com abajur colocado no nicho. Curiosamente esta janela tambm d vistas para um ptio interno como na casa Hungria Machado (1942).

Uma verso mais completa deste nicho da casa Helena Costa aparece em suas Casas sem dono de 1930 (Figura 7). Aqui esse “parente prximo” do muxarabi parece se incorporar de forma mais efetiva ao ambiente onde se coloca, deixando de ser um nicho, como se apresentar em 1980, para se tornar um real prolongamento do quarto, onde cabem at uma pequena mesa com cadeira. Ainda que no tenhamos dados do memorial da casa, inferimos que o fechamento seria feito por uma veneziana. O vitr seria instalado possivelmente prximo a ela.

No edifcio Bristol, um dos que compe o Parque Guinle (1945), a fachada leste, voltada para o parque,  formada por um reticulado estrutural preenchido por variados desenhos compostos por cobogs onde aberturas centrais quebram a regularidade da superfcie. O fechamento dos ambientes internos voltados para essa fachada se realiza atravs de caixilhos corredios de ferro e vidro (Figura 8); entre os cobogs e os caixilhos de vidro forma-se um pequeno terrao.

Lanamos aqui a hiptese de que essa forma de fechamento constituda por cobogs e vidros separados por um espao, seja a extenso mxima de um conceito de abertura que tem na janela-muxarabi um princpio bsico conceitual. Visto como uma soluo final, quando um certo limite foi alcanado, as janelas do Parque Guinle demarcam um ponto a partir do qual o referencial primrio (muxarabi) pode ter ficado to distante que Costa passa a retom-lo de forma mais prxima nos seus projetos dos anos seguintes.

FIGURA 5. Lucio Costa. Casa Helena Costa . Rio de Janeiro. RJ. 1982. Detalhe janela. FIGURA 6. Lucio Costa. Casa Helena Costa . Rio de Janeiro RJ. 1982. Janela conversadeira.

FIGURA 7. Lucio Costa. Casas sem dono . Rio de Janeiro RJ. 1930. Fachada e planta: detalhe da janela.

FIGURA 8. Lucio Costa. Parque Guinle . Rio de Janeiro. RJ. 1945. Edifício Bristol: vista do painel de cobogós a partir da sala de estar.

Mas conclusões definitivas não são possíveis ao levarmos em consideração outros elementos dessas aberturas: a curiosa janela sobre a superfície porosa, que recorta, como um quadro, a paisagem:

“Afinal não é normal inscrever em uma parede de cobogó um quadrado vazio, ou uma janela, se quisermos. Aqui o quadrado contraposto à superfície rendilhada do cobogó deliberadamente sublinha diferenças de posição e de olhar. Quem saberá responder qual a utilidade para a vida de uma janela rasgada em um anteparo quase-janela? Como tantas vezes Lucio Costa se perguntou nas entrelinhas de seus textos: “quem sabe”?. Em todo caso, moderno é ser simplesmente, “atual e prospectivo”, ele afirmaria. Ciente de sua própria

singularidade e a nos colocar a dvida e a certeza de si, o quadrado-janela permanece ali, atual e convidando  prospeco, claramente afirmativo em torno de limites que se desmancham”.¹⁰

A tica e a esttica em Lucio Costa

Entre a anlise e a sntese, fica a forte impresso de que quaisquer classificaes sobre sua obra projetual, tanto a que aqui expomos quanto aquelas at hoje formuladas (inclusive pelo prprio Costa) no do conta de aspectos importantes dessa produo, deixando de fora possveis leituras horizontais, aqui chamadas de recorrncias projetuais, que enriquecem e ampliam a viso do objeto, considerando nuances que a rigidez da classificao seriada impede de abarcar. A identificao dessas constantes fez com que percebssemos que o passar do tempo no se constitui como um fator indesvivel e evolutivo no trabalho projetual de Costa.

Assim, se no  possvel identificar um processo projetual claro e coerente em Lucio Costa e uma linha do tempo precisa em relao aos seus projetos residenciais, fica patente, ao menos, que eles serviram de base para uma reflexo mais profunda acerca do lugar da arquitetura na sociedade moderna, sua possvel contribuio para o estabelecimento de um plano bsico de valores humanos e como se constro seu significado e sua razo de ser no mundo, estes sim aspectos que vo se amadurecendo e se colocando gradativamente ao longo tempo, no so atravs de seus projetos e desenhos, como tambm atravs de seus textos.

E como separar essas duas formas de expresso ao tratarmos de um arquiteto que tambm foi urbanista, historiador, literato, filsofo e artista? Instncias coincidentes, a natureza sensvel do homem, expressa simplesmente pelo olhar, e a natureza intelectual, expressa pelas idias textuais e abstraes tericas, so os meios primordiais atravs dos quais se faz a arquitetura: o pensamento abstrato d origem  forma; a forma  a expresso concreta de uma teoria ou de um desejo.

Portanto, discutir a forma ou o partido esttico-formal em Costa nos obriga a alargar o uso corrente, e, por vezes, equivocado do termo “esttica”. Se suas casas recorrem a um uso pouco

¹⁰ Margareth S Pereira, “Le Corbusier e Lucio Costa”. In: Nobre et al. (2004), p. 241.

exacerbado de linhas e formas  porque essa esttica, a princpio tida como pobre e desinteressante, atua em outro registro:

“Os projetos de Lucio Costa reiteram uma necessria privacidade como forma de compensar os constrangimentos impostos pelo mundo exterior seja nos grandes centros urbanos, seja nos imensos espaos caractersticos da paisagem americana. Entre a natureza com sua mtica fora originria e a civilizao moderna com sua problemtica sociabilidade, delicados movimentos se esforam para no pender inadvertidamente para nenhum dos lados. A questo que se impe, nesse sentido,  como a arquitetura pode constituir-se enquanto

presena diferenciada sem “obstar a paisagem”. Diante desse impasse, os edifcios de Lucio Costa no se caracterizam pela exuberncia formal, por um acentuado geometrismo ou pela afirmao expressiva dos componentes tcnicos. A sada: erigir uma arquitetura de linhas definidas, com destaque para slidos regulares, mas de feio sbria. Nos projetos residenciais, por exemplo, as arestas do volume geomtrico so atenuadas pelo telhado em guas e as aberturas esto sempre protegidas. Se os edifcios so formalmente acanhados  porque o embate expressivo nas obras de Lucio Costa ocorre em outra esfera: mais propriamente naquela dos procedimentos construtivos”.¹¹

Em posio bem prxima a do arquiteto Srgio Ferro, para quem a alienao da forma em relao ao processo construtivo  um dos mais severos equvocos da arquitetura contempornea, levando  fetichizao¹², a Costa desagradam profundamente os padres de impessoalidade e anti-subjetividade impostos pela tcnica construtiva moderna. As tcnicas artesanais de construo se colocam, ento, como um contraponto saudvel a esse mal, restabelecendo o sentido humanstico do artefato e deixando na obra a marca daquele que a produziu: o marceneiro, o carpinteiro, o azulejista, o assentador de pedras, o pedreiro, todos participantes ativos do ciclo de produo.

Assim o discurso sem palavras que Costa estabelece atravs de seus projetos se traduz muito mais atravs do procedimento do que do resultado final. A forma  resultante de uma escolha consciente pelo processo em que ela nasce: a janela-muxarabi e seus caprichosos desenhos so s possvel com a contribuio habilidosa de carpinteiros, vidraceiros e ceramistas, todos artesos.

O homem e suas desventuras terrenas  o problema central em Lucio Costa, no o resgate simples e pueril do passado e sua adaptao s formas contemporneas:

“O importante  resgatar pelo olhar a memria de um fazer que levava tanto a marca inconfundvel do indivduo quanto de uma relao de equilbrio com a natureza. O passado representa, no caso, um ndice crtico que nos faz lembrar reiteradamente a prevalncia dos

¹¹ Joo Massao Kamita. “A lrica construtiva de Lucio Costa e Volpi”. In: Nobre et al. (2004), p.262.

Sobre a arquitetura de Lucio Costa Srgio Ferro comenta: “O Lucio  muito mais atento ao construtivo,  muito mais atento  produo imediata. A forma do Lucio, sempre aparentemente tmida, simples, sem arroubos transcendentais, me parece muito mais prxima do primeiro projeto dele (de construo da realidade nacional baseado em condies prximas, na evoluo do que est ali), do que a utopia do Niemeyer”; e continua: “Na arquitetura de Lucio, na forma que ele utiliza, h respeito aos elementos mais simples: a correo de uma alvenaria, de um pilar, de uma viga, no emprego de tais e tais materiais. E essa correo tcnica, que exalta uma certa mo operria, no Lucio, pouco a pouco vai avanando, vai se transformando no fundamento mesmo da linguagem dele.” Depoimento de Srgio Ferro. In: Motta Filho (2003), p.124.

valores humanos numa poca tecnicista, que tende a extrair do sujeito a possibilidade de exprimir-se criativamente, impondo um mundo artificial regido por valores abstratos. Lucio Costa defende, em ltima instncia, a pertinncia da arte como depositria dos mais altos ideais”.¹³

Entendidos como forma de expresso livre e descompromissada, seus projetos residenciais

comunicam, enquanto textos-no verbais que so, a inevitabilidade de se “des-fetichizar” a arquitetura, ou seja, no tom-la ou interpret-la apenas pelo aspecto externo atravs do qual se manifesta num primeiro momento;  preciso aproximar o olhar e refletir sobre o detalhe e sobre a dinmica de sua produo: isso  tambm, e fundamentalmente, arquitetura. As casas de Costa no so partem de um pressuposto bsico de contemplar valores e sentimentos afetivos do usurio realizveis no mbito domstico – recato, intimidade, aconchego, descanso, etc. – como se colocam como verdadeiros manifestos ticos sobre a forma do ser humano ser e estar no mundo:

o cubo branco e suas variaes pode ser um suporte adequado  moradia do homem moderno, conquanto a ele estejam anexas a humanidade das trelias, das varandas, do ptios e das madeiras e azulejos.

Se a anlise precisa de sua obra pode ser um trabalho inconcluso, Costa, por sua vez, arriscou uma concluso ou um resumo de si mesmo:

“No sou capitalista nem socialista, no sou religioso nem ateu, – acredito simplesmente na minha velha teoria das resultantes convergentes. E como a natureza visvel, ao alcance dos sentidos, e a natureza oculta, ao alcance da inteligncia, so, no fundo, a mesma coisa, entendo que o desenvolvimento cientfico e tecnolgico, livre de peias, no pode ser contra o homem, porquanto, transcendncia ou imanncia, o ser humano, com seu drama existencial – gnio, vagabundo ou santo – , a pea chave, o remate da Evoluo. Evoluo ou jogos infinitos do acaso, como preferem alguns, na imensido desses espaos aqui como alhures sem princpio nem fim, esfera, como j foi dito, cujo centro est em toda parte e a circunferncia em parte alguma – “nulle part”¹⁴.

Talvez as casas sejam testemunhos de que essas palavras no se constituam mera retrica em um bem escrito estilo de prosa: unificando forma e pensamento e focando precisamente a Histria como trama de um personagem solto no tempo – “nulle part” –, Costa permanece como uma referncia indesvivel em reflexes acerca dos rumos da arte e da arquitetura no mundo contemporneo; se no se sabe aonde chegar, h pistas confiveis de onde partir.

¹³ Joo Massao Kamita. “A Lrica construtiva de Lucio Costa e Volpi”. In: Nobre et al. (2004), p. 264. ¹⁴ Lucio Costa. Citao em contracapa. In: Costa (1995).

Referncias Bibliogrficas

NOBRE, Ana Luiza; KAMITA, Joo Massao; LEONDIO, Otvio; CONDURU, Roberto (orgs.). Lucio Costa: um modo de ser moderno. So Paulo: Cozac & Naify, 2004.

SILVA, Maria Anglica da (1991). Formas e palavras na obra de Lucio Costa. Dissertao (Mestrado em Histria) - Dep. de Histria e Geografia da PUC, Rio de Janeiro.1991.

WISNIK, Guilherme. Lucio Costa. Coleo espaos da arte brasileira, So Paulo: Cosac & Naify, 2001.

COSTA, Lucio. Lucio Costa: registro de uma vivncia. So Paulo: Empresa das Artes, 1995.

XAVIER, Alberto; CENTRO DOS ESTUDANTES UNIVERSITRIOS DE ARQUITETURA. Lucio Costa: sobre arquitetura. Porto Alegre: 1962.

CARLUCCI, Marcelo (2005). As casas de Lucio Costa. Dissertao (Mestrado em Teoria e Histria da Arquitetura e Urbanismo) - Dep. de Arquitetura e Urbanismo da EESC-USP, So Carlos, 2005.